

**INSHO UMUMTALIM MAKTABLARIDA YOZMA NAZORAT TURI
SIFATIDA**

Allazarova Sadoqat-Xorazm viloyati

Qo‘shko‘pir tumani 46-maktab o‘qituvchisi

Xo‘janiyozova Gulbahor- Xorazm viloyati

Qo‘shko‘pir tumani 46-maktab o‘qituvchisi

Nurmetova Zohida- Xorazm viloyati

Qo‘shko‘pir tumani 46-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ta’lim sohasida ko‘p yildan ortiq vaqt mobaynida to‘plagan tajribalar dars mashg‘ulotlarini o‘tishda o‘qituvchining malakasi, tajribasi, shaxsiy fazilatlari, bilim darajasi asosiy omillardan ekanini tasdiqladi. O‘quvchilarni badiiy adabiyotning go‘zal olamiga olib kirish, ularni so‘z san’ati sirlarini payqay oladigan asl kitobxon qilib yetishtirishda o‘qituvchining mahorati juda muhim ahamiyatga egadir. Izlanuvchan o‘qituvchi hech qachon o‘quvchilarning bilim saviyalari zaifligidan shikoyat qilmaydi. U bir necha mashg‘ulot davomida o‘z o‘quvchilariga badiiy adabiyotning inson ruhiga ta’sir etish kuchidan foydalangan holda ma’lumot beradi va shu tariqa ularning bilimlarini oshirib boradi.

Yurtimizda barcha sohalarga, ayniqsa, ta’lim sohasiga juda katta e’tibor berilmoqda. Chunki insonning kelajakda qanday shaxs bo‘lib voyaga yetishishi, uning yoshligida qanday ta’lim-tarbiya olganligiga bog‘liqdir. Bu borada ayniqsa, o‘z kasbining fidoyi egalari – ustozlarning xizmatlari kattadir. Maktab o‘quvchilarining ijodiy fikrlashini kengaytirish o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki bugungi kunda o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish umumta’lim maktablari ona tili ta’limining bosh maqsadidir. Ijodiy fikrlashni va yozma nutqni rivojlantirish uchun, asosan, yozma ish, bayon va insho kabi nazorat usullaridan foydalaniladi. Bularning orasida inshoning o‘rni alohidadir. Chunki u mustaqil ishlash ko‘nikmasini hosil qilishda asosiy vazifani bajaradi. Ya’ni inshoning imkoniyatlari keng bo‘lishi bilan birga

undan ham bilim va ko‘nikmani mustahkamlovchi vosita sifatida, ham nazorat usuli sifatida foydalanish mumkin. Bugungi kunda biz unchalik e‘tibor bermayotgan, ko‘zga ko‘rinmas, lekin asosiy muammolarimizdan biri ham o‘quvchilarning insho yozishdagi saviyasining pastligidir. Bunga bir necha omillar sabab bo‘lmoqda: birinchidan ta‘lim tizimida yozma nazoratlarga, xususan, inshoga samarasiz nazorat usuli sifatida qaralib unga e‘tibor kamaygan. Shuningdek, ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari ham insho tekshirish o‘qituvchining ko‘p vaqtini olganligi bois bu vositadan foydalanishni unchalik ma‘qul ko‘rishmaydi.

Insho haqida ma‘lumot berganda «insho» so‘zining ma‘nosini sharhlash yaxshi natija beradi. Xususan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da «insho» so‘zi, birinchidan, paydo qilish, yuzaga keltirish; ikkinchidan, ijod, sochma asar; uchinchidan, yozuv, xat, vujudga keltirish, yozmoq, bitmoq¹ ma‘nolarini bildirishi aytiladi. Insho yozish ma‘lum mavzu yuzasidan mustaqil fikrni yozma tarzda ifodalash ekani tushuntiriladi. Bunday sharhning muhim ahamiyati shundaki, o‘quvchi insho yozish ijod qilish ekanligini anglab oladi. Ishning dastlabki bosqichidanoq insho bironing fikrini, darslikdagi ma‘lumotni ko‘chirish emas, balki mavzu haqida mustaqil fikr mahsuli ekanligiga “urg‘u” beriladi. Sinf saviyasiga qarab «insho» so‘zining avvalgi ma‘nosi hozirgi kunda toraygani qayd etiladi. Avvallari biron shaxs tomonidan yozilgan har bir mavzu insho deb tushunilgan. Maktublar, ilmiy asarlar, shaxsiy arxivda saqlanuvchi kundaliklar «insho» atamasi bilan yuritilgan. Hozirda esa, asosan, o‘zbek tili va adabiyoti fani yuzasidan ma‘lum mavzuga bag‘ishlangan yozma ishlar mazkur atama bilan yuritiladi. Demak, «insho» atamaning ma‘nosi hozirgi vaqtda toraygan. Bunday ma‘lumotlarni o‘qituvchi lozim topsagina, o‘z o‘quvchilariga aytishi mumkin.

Insho nazariyasida yoziladigan mavzularni mazmun jihatdan turlarga ajratish ham muhim ahamiyatga ega, o‘zbek tili va adabiyoti bo‘yicha yoziladigan insholar uch turga bo‘linadi:

1. Adabiy mavzudagi insholar.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тошкент, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 2 жилд. 2008 й.

2. Adabiy-ijodiy mavzudagi insholar.

3. Ijodiy yoki erkin mavzudagi insholar.

1. Adabiy mavzudagi insholarga o'qituvchi tomonidan dars mashg'ulotlarida tushuntirilgan va adabiyot darsligida qayd qilingan mavzular kiradi. "Abdulla Qodiriy – tarixiy romanlar ustasi", "Erkin Vohidov – lirik shoir" kabi mavzular adabiy mavzudagi insholarga misol bo'ladi.

2. Adabiy-ijodiy mavzulardagi insholarni yozishda esa, bir tomondan, darsda alohida mavzu sifatida- olingan ma'lumotlar, ikkinchi tomondan, sinfdan tashqari o'quvchi o'zlashtirgan materiallar haqida fikr yuritish talab qilinadi. Birinchi turdagi insholarni yozishda o'quvchining mustaqil fikrlashi nisbatan chegaralangan bo'ladi. Ammo bu mulohaza ularda mustaqil fikrlash talab qilinmas ekan, degan xulosaga olib kelmasligi lozim. Ikkinchi turdagi insholarda o'quvchining mustaqilligi yorqinroq seziladi. Chunki ularni yozishda o'quvchining mavzuga munosabati yetakchi ahamiyat kasb etadi.

3. Ijodiy (erkin) insholar bevosita adabiyot fani dasturida qayd etilmagan mavzularda yoziladi. Badiiy adabiyotning muxlisi sifatida o'qilgan asarlari haqida, vatan, do'stlik, sport to'g'risida, kasb-hunar tanlash mavzusida yoziladigan insholar shular jumlasiga kiradi.

Odatda, adabiy mavzulardagi insholarning yozilishini yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi adabiy-ijodiy, ijodiy insholarni yozishda u qadar qiyinchilik sezmaydi. Agar o'quvchi badiiy adabiyotning tarbiyaviy roli haqida uch-to'rt gap tuza olsa, o'qituvchi o'z maqsadiga erishgan hisoblanadi. O'quvchilarda insho yozish malakasini hosil qilishda badiiy matnning mukammal o'qib chiqilishiga erishish juda muhim omildir. Afsuski, ko'pincha o'quvchilar badiiy asarlarni o'qimaganlari holda, ular haqida insho yozishga kirishishdan cho'chimaydilar. Adabiy mavzularda yozilayotgan insholarning mazmuni deyarli bir xil ekanligi, asosan, o'qish-o'qitish sohasidagi ana shu kamchilik bilan ham izohlanadi. Darsda o'rganiladigan har bir asarni, avvalo, o'qituvchining o'zi o'qib chiqqan bo'lishi va hamma o'quvchilarning o'qishiga ham erishishi zarur. Odatda, badiiy matn ustida dastur bo'yicha asarning o'rganilish fursati yetib kelgandan boshlab ishlanadi.

Bizningcha, bu jarayonni bir oz oldinroq boshlash maqsadga muvofiqdir.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, dastlab o'rganiladigan badiiy asarlarning hamma o'quvchi tomonidan to'la o'qilishiga erishish o'qituvchidan katta mehnat talab qiladi. U har bir mashg'ulotida yoki darsdan tashqari vaqtda asarning o'qilayotgani haqida ma'lumot olishi, uni daftarga qayd qilishi lozim. Ba'zan o'quvchilar bilan romandagi qiziqarli epizodlardan biri haqida munozara yuritishga to'g'ri keladi. O'quvchining asarni o'qigani haqidagi ma'lumotni tekshirib ko'rishi ham talab qilinadi. Hajm jihatdan katta bo'lgan birinchi asarni butun sinf to'liq o'qib chiqsa, keyingi badiiy asarlarni o'qish ancha yengillashadi. Eng muhimi, o'qituvchi o'z topshirig'ining bajarilishini qat'iy turib talab qilishdadir. Badiiy asar matnining to'liq o'qib chiqilishi asar matni ustida ishlash mashg'ulotlarning muvaffaqiyatli chiqishiga zamin hozirlaydi.

Xullas, insho nafaqat nazorat usuli, balki o'quvchini fikrlashga, izlanishga, til boyligini osirishga undovchi ijod mahsuli hamdir. Shu bois doimiy ravishda o'quvchilarni insho yozishga o'rgatib borish maqsadga muvofiqdir.